

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 924 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGSI ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQUARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
Syunov Yorqin Bekmurodovich	
INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING THE COOLING SYSTEM	789
Khushnaye Obid, Orakbaeva Guljakhon	

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR.....	794
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	801
Usmanova Zumrad Islamovna	
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.....	806
Ахмедова Нилуфар Шукратовна, Курбонбекова Мохичехра Туробжоновна	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SOLIQ MA'MURCHILIGI USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	819
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHDA XAVF-XATARLARNI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	830
Saidova Sevaraxon Abdumo'min qizi	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR SANOAT SEKTORIDA SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI YASHIL MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	834
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.....	838
Бобоев М. Р.	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УСТОЙЧИВО-ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ПРАКТИК SMART TOURISM ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ).....	844
Усманова Азиза Баходировна	
ENERGY MANAGEMENT STRATEGIES FOR HYBRID ELECTRIC VEHICLES: A COMPREHENSIVE REVIEW.....	849
Asretdinova L.J., Gulnora Sh.Y.	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	864
B.Q. Madartov	
SINXRON GENERATORNING O'Z-O'ZIDAN CHAYQALISH JARAYONINI TAHLIL QILISH.....	867
Bekishev Allabergen Yergashevich, Zayniyeva Oliyaxon Egamberdiyevna, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Samadov Ilyos Azamat o'g'li	
SUG'URTA SOHASINING IQTISODIY-HUQUQIY MOHIYATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: NAZARIY ASOSLAR, MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALAR.....	875
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
YANGI O'ZBEKISTON – UCHINCHI RENESSANS: CHORVACHILIKDA XALQ VETERINARIYASI XIZMATI TARIXI.....	880
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
TALENT DEVELOPMENT AS A DRIVER OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN UZBEKISTAN'S PRIVATE SECTOR: A MIXED-METHODS STUDY.....	885
Farida Nishanova	
FOTO ELEKTR STANSIYALARI TOMONIDAN ELEKTR ENERGIYANI ISH LAB CHIQRISH HOLATI TAHLILI.....	893
Saidov Mash'al Samadovich	
OILAVIY TADBIRKORLIK TARAQQIYOTIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNDA FOYDALANISH MEKANIZMLARI.....	900
Ermatov Nosir Toxirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUUVATLARINI TAHLIL QILISH.....	907
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING XORIJIY KREDIT LINIYALARIDAN FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	912
Ayitboev Nodirbek Rashid o'g'li	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING INTEGRAL METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	916
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
THE IMPACT OF CULTURAL FACTORS ON VOCATIONAL EDUCATION REFORM IN SAUDI ARABIA.....	923
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
HUUDLARNI IJTIMOYIQTISODIY RIVOJLANISHDA YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNI DIFFERENTIAL YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	929
Imanova Umida Baxtiyarovna	
INSON KAPITALI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMIL SIFATIDA.....	934
Amanov Otabek Amankulovich	
DATA-DRIVEN BOSHQARUV MODELI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIYOT	938
Bobxo'jayev Asliddin Muzaffarovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	943
Xasanov Axmadjon Shodiyarovich	
MAHALLA BOSHQARUVIDA MOLIYAVIY ERKINLIK VA IJTIMOYIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	948
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING JORIY HOLATI VA O'ZGARISH TENDENSIYALARI TAHLILI	953
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING STRATEGIK YONDASHUVLARI.....	960
Siradjev Iloxom Toxirovich	
CHET EL MAMLAKATLARIDA FMCG SEKTORINING TUZILISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI....	965
Anvar Deberdiyev	
MARKETING FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA REAL INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI SSNARIYLAR ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH	970
Otajanov Umid Abdullayevich, Isakova Naima Ikromjonovna	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN INTEGRALLASHGAN METODOLOGIK MODELI.....	981
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MASALALARI.....	986
Tilakov Navruz Maxmudovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASASINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA USTAV FONDI MEXANIZMINING ROLI	993
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARIGA AJRATILAYOTGAN MABLAG'LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI	999
Xusanova Gulsum Baxtiyarovna	
ELEKTRON TIJORATDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1004
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA EKOLOGIK MARKIROVKALASHNI JORIY ETISH MASALALARI ..	1010
Ro'zimurodova Charos O'ral qizi	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	1014
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	1021
Raxmanov Zafarjon Yashinovich	
KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING AYRIM YO'NALISHLARI	1025
Eshkuvatov Aziz Baxtiyorovich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINING AMALDAGI HOLATI, MUAMMOLARI VA BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1029
Qahharov Zuhridin Zafarbek o'g'li	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	1034
Маликова Дилрабо Муминовна	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.....	1040
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна

независимый соискатель

Ташкентского государственного университета

Аннотация. В статье исследованы современные тенденции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан. Проведён анализ деятельности маркетплейсов, онлайн-ритейла и сервисов финансовой рассрочки (BNPL). Выявлены основные факторы роста цифровой торговли, определены ключевые участники рынка и их конкурентные преимущества. Установлено, что развитие электронной коммерции способствует повышению предпринимательской активности, расширению рынков сбыта и ускорению цифровой трансформации экономики Узбекистана.

Ключевые слова: электронная коммерция, рынок электронной торговли, маркетплейсы, финансовая рассрочка (BNPL), цифровая инфраструктура, цифровые экосистемы, онлайн-ритейл, цифровизация экономики, предпринимательская деятельность, конкурентная среда.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida elektron tijorat rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari tadqiq etilgan. Marketpleyslar, onlayn-riteyl va moliyaviy muddatli to'lov xizmatlari (BNPL) faoliyati tahlil qilingan. Raqamli savdo o'sishining asosiy omillari aniqlangan, bozorning asosiy ishtirokchilari va ularning raqobat ustunliklari belgilangan. Elektron tijoratning rivojlanishi tadbirkorlik faolligini oshirish, sotish bozorlarini kengaytirish hamda O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qilishi asoslangan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, elektron savdo bozori, marketpleyslar, moliyaviy muddatli to'lov (BNPL), raqamli infratuzilma, raqamli ekotizimlar, onlayn-riteyl, iqtisodiyotni raqamlashtirish, tadbirkorlik faoliyati, raqobat muhiti.

Abstract. The article examines modern trends in the development of e-commerce in the Republic of Uzbekistan. The activities of marketplaces, online retail and buy now, pay later (BNPL) financial services are analyzed. The main factors driving the growth of digital trade are identified, and the key market participants and their competitive advantages are determined. It is established that the development of e-commerce contributes to increasing entrepreneurial activity, expanding sales markets and accelerating the digital transformation of Uzbekistan's economy.

Keywords: e-commerce, electronic commerce market, marketplaces, buy now, pay later (BNPL), digital infrastructure, digital ecosystems, online retail, digitalization of the economy, entrepreneurial activity, competitive environment.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровой трансформации экономики электронная коммерция становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений предпринимательской деятельности, оказывая существенное влияние на структуру потребительского рынка, конкурентную среду и эффективность хозяйствующих субъектов. Активное внедрение цифровых технологий, расширение интернет-инфраструктуры, развитие электронных платёжных систем и логистических сервисов способствуют формированию новых моделей взаимодействия между продавцами и потребителями, существенно изменяя традиционные механизмы торговли.

В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается устойчивое развитие рынка электронной коммерции, сопровождающееся ростом объёмов онлайн-торговли, расширением деятельности цифровых платформ и увеличением числа участников рынка. Особую роль в данных процессах играют маркетплейсы и цифровые экосистемы, обеспечивающие предпринимателям доступ к широкой аудитории потребителей и создающие дополнительные возможности для продвижения товаров и услуг. Наряду с развитием онлайн-ритейла важным фактором расширения электронной торговли выступает распространение финансовых сервисов рассрочки (BNPL), способствующих повышению доступности товаров для населения и стимулированию потребительского спроса.

Развитие национальных и международных цифровых платформ, функционирующих на рынке Узбекистана, способствует усилению конкуренции между субъектами электронной коммерции, стимулирует внедрение инновационных технологий, совершенствование логистических процессов и повышение качества клиентского обслуживания. В результате электронная коммерция постепенно превращается в один из значимых факторов развития предпринимательства, повышения занятости населения и роста цифровой экономики страны.

Несмотря на высокие темпы развития отрасли, рынок электронной коммерции Узбекистана продолжает находиться на этапе активного становления. Сохраняются вопросы, связанные с развитием цифровой инфраструктуры, логистики, совершенствованием нормативно-правового регулирования и обеспечением устойчивой конкурентоспособности участников рынка. В этой связи особую актуальность приобретают исследования современных тенденций развития онлайн-ритейла и BNPL-сегмента, позволяющие оценить текущее состояние рынка, выявить основные закономерности его развития и определить перспективные направления дальнейшего роста электронной коммерции в Республике Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе электронная коммерция рассматривается как важный элемент цифровой трансформации экономики, обеспечивающий изменение традиционных форм торговли, расширение каналов сбыта и повышение эффективности взаимодействия между продавцами и потребителями. Исследования, посвящённые цифровым платформам и многосторонним рынкам, показывают, что конкурентоспособность маркетплейсов во многом определяется не только количеством участников и ассортиментом товаров, но и качеством логистики, уровнем развития платёжных сервисов, доверием пользователей и способностью платформы формировать устойчивую цифровую экосистему. В работах по финтеху и цифровым финансовым инструментам особое внимание уделяется сервисам рассрочки BNPL, которые повышают доступность товаров для населения и одновременно стимулируют рост онлайн-торговли. Для Узбекистана данные подходы имеют практическое значение, поскольку развитие маркетплейсов, онлайн-ритейла и BNPL-сервисов происходит на фоне расширения цифровой инфраструктуры, роста предпринимательской активности и постепенного формирования конкурентной среды в сфере электронной коммерции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы экономико-статистического, сравнительного и структурного анализа. На основе статистических данных проведена оценка динамики развития электронной коммерции, BNPL-сегмента и онлайн-ритейла в Республике Узбекистан. Метод сравнительного анализа позволил выявить особенности развития отдельных маркетплейсов и финансовых сервисов рассрочки, определить их рыночные позиции и конкурентные преимущества. Посредством аналитического обобщения систематизированы основные тенденции развития цифровой торговли, а также выявлены факторы, влияющие на эффективность и конкурентоспособность субъектов электронной коммерции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённое исследование показало, что рынок электронной коммерции Республики Узбекистан демонстрирует устойчивую положительную динамику развития и постепенно становится одним из значимых сегментов цифровой экономики страны. Анализ статистических данных свидетельствует о росте масштабов онлайн-торговли, увеличении количества участников рынка и расширении использования цифровых финансовых инструментов, что способствует усилению конкурентной среды и повышению эффективности предпринимательской деятельности.

Установлено, что важным направлением развития электронной коммерции выступает сегмент финансовой рассрочки (BNPL), который в последние годы характеризуется устойчивым ростом числа пользователей и объёмов операций. Лидирующие позиции на рынке занимают сервисы Alifshop и Alifshop Nasiya, демонстрирующие высокие показатели пользовательской активности и объёмов продаж. Полученные результаты свидетельствуют о возрастающем спросе населения на цифровые финансовые инструменты, обеспечивающие повышение доступности товаров и услуг посредством механизмов электронной коммерции.

Исследование показало, что в секторе онлайн-ритейла наиболее активное развитие наблюдается среди крупных маркетплейсов. Лидирующие позиции по масштабам деятельности занимают Wildberries, Uzum,

TUT и Sello. При этом каждый из участников использует собственную модель развития и конкурентные преимущества. Анализ динамики продаж свидетельствует о сохранении устойчивого роста объёмов торговли через цифровые платформы, что подтверждает увеличение уровня вовлечённости населения в процессы электронной коммерции.

Особое значение для развития рынка имеет формирование национальных цифровых экосистем. Проведённый анализ показал, что Uzum занимает ведущие позиции по количеству пользователей и объёмам операций, объединяя в едином цифровом пространстве маркетплейс, логистические сервисы, финансовые продукты и инструменты поддержки предпринимательства. Это свидетельствует о постепенном переходе рынка электронной коммерции от отдельных торговых площадок к комплексным цифровым экосистемам.

Результаты исследования также подтвердили наличие устойчивой взаимосвязи между развитием электронной коммерции и повышением конкурентоспособности субъектов бизнеса. Использование маркетплейсов, цифровых платёжных решений, логистических сервисов и инструментов финансовой рассрочки способствует расширению рынков сбыта, снижению транзакционных издержек, повышению качества обслуживания клиентов и укреплению конкурентных позиций предприятий.

Вместе с тем проведённый анализ выявил ряд факторов, сдерживающих дальнейшее развитие электронной коммерции в республике. К ним относятся недостаточный уровень развития логистической инфраструктуры в отдельных регионах, отдельные вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования, вопросы обеспечения информационной безопасности и различия в уровне цифровой грамотности населения. Наличие данных ограничений свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов поддержки цифровой торговли и развития электронной коммерции.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что электронная коммерция в Узбекистане находится на этапе интенсивного роста и формирования конкурентной цифровой среды. Расширение деятельности маркетплейсов, развитие BNPL-сервисов и увеличение числа участников рынка создают благоприятные условия для дальнейшего роста предпринимательской активности, повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и ускорения цифровой трансформации национальной экономики.

Ключевыми представителями BNPL-рынка Узбекистана выступают Alifshop и Alifshop Nasiya. Как показывает анализ, в Узбекистане наблюдается неоднородная, но в целом устойчивая динамика развития BNPL⁵-рынка в последние три года, характеризующаяся скачкообразными изменениями как численности участников, так и масштабов использования соответствующих финансовых инструментов (рис. 1), что подтверждает факт начального этапа развития электронной коммерции.

Рис. 1 Динамика и состав участников BNPL-рынка Узбекистана в 2023–2025 гг.⁶

Опираясь на официальные источники информации, можно сделать вывод о том, что на конец 2025 года Alifshop (онлайн-магазин) лидирует по количеству участников. Кроме того, мы видим, что активность участников BNPL-рынка Узбекистана растёт к концу календарного года, на первый квартал, как правило, приходится спад электронной торговли.

5 BNPL - Buy Now, Pay Later, купи сейчас - заплати позже.

6 Составлено автором. Источник: данные Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>

Проведённое исследование свидетельствует о том, что среди основных участников рынка онлайн-ритейла лидирующие позиции занимает Wildberries — количество участников на конец 2025 года превышает полмиллиона, более половины которых — юридические лица (рис. 2). Таким образом, среди наиболее крупных участников онлайн-ритейла в Узбекистане выделяются Sello, Tut и Wildberries, каждый из которых занимает определённую нишу на рынке электронной торговли республики. Наиболее востребованной в республике ритейл-компанией является Wildberries, затем следует Sello и, наконец, Tut. Последняя из компаний не так давно (в 2024 г.) начала свою деятельность на рынке Узбекистана, но уже зарекомендовала себя как весьма эффективный маркетплейс с большим ассортиментом товаров и быстрой и удобной доставкой.

Рис. 2 Основные участники онлайн-ритейла в Узбекистане в 2023–2025 гг.⁷

Рассматривая финансовые показатели деятельности ключевых финансовых сервисов рассрочки на рынке Узбекистана, можно сделать вывод о том, что их обороты из года в год растут, превышая 130 млрд сумов (Alifshop) и 755 млрд сумов (Alifshop Nasiya), что свидетельствует о росте потребительского спроса на использование рассрочки и покупку товаров и услуг посредством механизмов электронной коммерции.

Рис. 3 Объёмы продаж маркетплейсов Sello, Tut и Wildberries в Узбекистане в 2023–2025 гг, млрд сумов⁸

Лидирующие позиции принадлежат российской компании Wildberries, на втором месте — локальная компания Tut. Экосистема Sello занимает более ограниченную рыночную позицию, в едином контуре которой объединены три цифровых продукта: маркетплейс, платёжная система и логистика.

На рисунке 3 представлены объёмы продаж маркетплейсов Sello, TUT и Wildberries в Узбекистане в

⁷ Составлено автором. Источник: данные Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>

⁸ Составлено автором.

2023–2025 гг. Анализ данных показывает, что среди рассматриваемых маркетплейсов наиболее высокие показатели продаж демонстрирует Wildberries. В то же время TUT и Sello также занимают определённые рыночные позиции, развивая собственные модели онлайн-ритейла и логистического обслуживания. Наблюдаемая динамика свидетельствует о постепенном расширении масштабов электронной торговли и усилении конкуренции между цифровыми торговыми платформами в Узбекистане.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о стремительном росте количества участников и объёмов продаж на рынке финансовой рассрочки (BNPL) и онлайн-ритейла в Республике Узбекистан. Одной из предпосылок данных процессов выступает рост финансовой и цифровой грамотности населения, широкомасштабное развитие цифровых инструментов и инфраструктуры. Проведённый анализ позволил обобщить и систематизировать ключевые проявления и тенденции развития электронной коммерции в Узбекистане, а также оценить их с позиции конкурентоспособности (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика развития BNPL-сегмента и онлайн-ритейла в цифровой торговой среде Узбекистана в 2023–2025 гг.⁹

Аналитическое направление	Ключевые проявления и тенденции	Интерпретация с позиций эффективности и конкуренции
Эволюция BNPL-рынка	Неоднородная, но устойчивая динамика числа участников и объёмов операций	Переход от экспериментального этапа к институционально оформленному финансовому сегменту
Интеграция BNPL и e-commerce	Синхронный рост участников и операций в онлайн-торговле	Усиление роли рассрочки как инструмента повышения покупательской доступности
Структура онлайн-ритейла	Дифференцированная динамика платформ с различными масштабами роста	Формирование сегментированной конкурентной среды
Рыночные позиции маркетплейсов	Укрепление позиций крупных платформ при сохранении локальных игроков	Консолидация рынка при сохранении нишевой конкуренции
Финансовые сервисы рассрочки	Поступательный рост продаж при краткосрочных колебаниях	Рост доверия к цифровым финансовым инструментам
Масштабирование платформ	Асимметричное развитие и различия в стратегиях роста	Зависимость конкурентоспособности от логистики и цифровых решений
Роль Uzum	Устойчивый рост пользовательской базы и оборота	Формирование системообразующего элемента цифровой экосистемы

В соответствии с представленными в таблице 1 данными, мы видим, что в последние годы в Узбекистане прошла эволюция BNPL-рынка, благодаря чему удовлетворяются потребности населения республики в финансовой рассрочке, а также происходит интеграция BNPL и e-commerce, создающая удобные условия покупки товаров и услуг и усиливающая конкуренцию среди компаний Узбекистана, занимающихся как физическим производством, так и онлайн-торговлей.

Что касается рынка онлайн-ритейла, то здесь наблюдается дифференциация в развитии отдельных экосистем. В частности, открытая в 2021 году в Узбекистане компания Sello характеризуется относительно невысокими темпами развития и продвижения на рынке республики. Несмотря на тот факт, что данный национальный маркетплейс является первым зарегистрированным в государственном реестре, они первыми ввели возможность проверки и примерки полученных товаров, что является весьма важным аспектом для потребителей, а также первыми отказались от выдачи бумажных чеков, ограничившись электронными инструментами документооборота. Важным преимуществом названной компании выступает собственная расширенная система логистики с современными способами доставки: «на конец 2025 года в 25 городах Узбекистана функционируют 54 пункта выдачи заказов Sello, при этом география присутствия расширяется быстрыми темпами»¹⁰.

Российский маркетплейс Wildberries появился на рынке Узбекистана в 2022 году. В настоящее время он является одной из лидирующих компаний в секторе электронной коммерции республики. В 2024 году между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и компанией Wildberries был подписан меморандум, «предусматривающий сотрудничество в устранении барьеров, сдерживающих развитие электронной торговли, подразумевающих развитие местного предпринимательства и

9 Составлено автором.

10 По данным информационно-аналитического сайта <https://kapital.uz/sello-5-faktov/>

экспортного потенциала товаров местных производителей, поддержку женского предпринимательства, проведение образовательных мероприятий, тренингов и семинаров для предпринимателей»¹¹.

Начиная с 2024 года на рынке электронной коммерции Узбекистана представлен маркетплейс TUT, который «работает по системе дропшипинга: когда покупатель делает заказ, он передаётся напрямую поставщику, который отправляет товар непосредственно клиенту»¹². Важным конкурентным преимуществом компании TUT выступает широкое представление товаров как локальных производителей, так и мировых брендов, а также использование акций, скидок на товары и подарочных сертификатов.

Крупнейшей цифровой экосистемой в Узбекистане является национальный маркетплейс Uzum, «объединяющий e-commerce, финтех и банковские сервисы для физических лиц, малого и среднего бизнеса: маркетплейс, сервис экспресс-доставки, классический и цифровой банки, BNPL-сервис, платформу для покупки автомобилей, а также приложение для предпринимателей»¹³. Глобальной целью национальной экосистемы выступает достижение максимального уровня удовлетворённости потребителей товарами и услугами и повышение уровня жизни населения республики. Статистика свидетельствует о том, что «сервисами Uzum ежемесячно пользуются 20 миллионов жителей Узбекистана, обеспечивая рабочими местами более 12 тысяч людей, включая высококвалифицированных специалистов в сфере IT».

В целом развитие электронной коммерции в Узбекистане характеризуется стабильным ростом и высокой востребованностью, всё больше вовлекая потребителей в онлайн-торговлю, создавая всё больше рабочих мест на рынке труда, способствуя открытости операций на рынке, росту налогового потенциала и общему экономическому росту республики. Однако следует отметить, что данные процессы не исключают наличия сложностей и рисков на пути развития e-commerce в республике, в числе которых инфраструктурные, логистические, информационные, кадровые и другие проблемы.

Преодоление вышеперечисленных рисков призвано усилить востребованность и надёжность инструментов электронной коммерции среди населения Узбекистана, в конечном итоге повышая удельный вес и эффективность e-commerce в республике.

Таким образом, проведённый анализ позволил сделать вывод о росте масштабов деятельности и конкуренции между предприятиями в сфере электронной коммерции. При этом эффективность использования инструментов электронной коммерции напрямую связана с интеграцией в бизнес-процессы, учётом интересов и потребностей потребителей, гибкостью проводимой политики и управления, уровнем внедрения финансовых, технологических, платёжных и инновационных логистических решений, развитием инфраструктуры и др. Важным фактором, стимулирующим развитие электронной коммерции, выступает использование механизмов финансовой рассрочки (BNPL), за счёт чего значительно растёт возможность покупки и доступности товаров. Однако исследование показало, что на сегодняшний день в Узбекистане сохраняется ряд задач, требующих последовательного решения, связанных с развитием электронной коммерции в республике, среди которых наиболее значимыми выступают необходимость дальнейшего развития инфраструктуры и логистики, отдельные вопросы совершенствования правовой базы, вопросы усиления защиты информации, недостаточный уровень развития цифровых знаний среди населения и др. Решение вышеперечисленных проблем позволит значительно расширить рынки сбыта, в том числе отечественной продукции, повысить эффективность, прибыльность и конкурентоспособность отечественных хозяйствующих субъектов, уровень вовлечённости потребителей в электронную торговлю, что в совокупности будет способствовать экономическому росту республики.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты исследования показывают, что рынок электронной коммерции Узбекистана находится на этапе интенсивного развития, характеризующегося одновременным расширением масштабов онлайн-торговли, ростом числа участников рынка и активным внедрением цифровых финансовых инструментов. В отличие от традиционных форм торговли, электронная коммерция обеспечивает субъектам предпринимательства возможность существенно расширять рынки сбыта без значительного увеличения капитальных затрат, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

Проведённый анализ свидетельствует о том, что ключевым фактором развития электронной коммерции в республике выступает формирование цифровых экосистем, объединяющих торговые, финансовые и логистические сервисы в едином цифровом пространстве. Практика деятельности Uzum, Wildberries, TUT и других платформ показывает, что конкурентоспособность современных маркетплейсов определяется не только ассортиментом товаров, но и качеством логистики, удобством платёжных

11 По данным информационно-аналитического сайта <https://fomag.ru/news-streem/uzbekistan-i-wildberries-budut-ustranyat-prepyatstviya-na-puti-razvitiya-elektronnoy-torgovli/>

12 По данным информационно-аналитического сайта <https://www.gazeta.uz/ru/2024/09/12/tutuz/>

13 По данным информационно-аналитического сайта <https://uzum.com/ru/>

сервисов, скоростью доставки и уровнем клиентского обслуживания.

Особый интерес представляет активное развитие сегмента BNPL, который становится важным инструментом стимулирования потребительского спроса. Рост популярности сервисов рассрочки свидетельствует о повышении доверия населения к цифровым финансовым инструментам и способствует увеличению доступности товаров для различных групп потребителей. Вместе с тем дальнейшее расширение данного сегмента требует совершенствования механизмов оценки платёжеспособности клиентов и управления финансовыми рисками.

Исследование также показывает, что развитие электронной коммерции оказывает положительное влияние на конкурентную среду. Усиление конкуренции между маркетплейсами способствует внедрению инновационных решений, совершенствованию сервисов и снижению транзакционных издержек. В результате выигрывают как предприниматели, получающие дополнительные возможности продвижения товаров, так и потребители, имеющие доступ к более широкому ассортименту продукции и более качественным услугам.

Несмотря на положительные тенденции, уровень развития электронной коммерции в Узбекистане имеет значительный потенциал для приближения к показателям стран с развитой цифровой торговлей. Это свидетельствует о сохранении значительного потенциала роста отрасли. Дальнейшее развитие рынка будет во многом зависеть от совершенствования логистической инфраструктуры, повышения уровня цифровой грамотности населения, укрепления информационной безопасности и дальнейшего развития нормативно-правовой базы цифровой экономики.

Таким образом, электронная коммерция постепенно превращается в один из важных драйверов экономического роста Узбекистана. Расширение деятельности маркетплейсов, развитие цифровых экосистем и финансовых сервисов создают предпосылки для дальнейшего повышения конкурентоспособности бизнеса, роста предпринимательской активности и ускорения процессов цифровой трансформации национальной экономики.

Список использованной литературы

17. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
18. Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2022 года № ЗРУ-792 «Об электронной коммерции». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
19. Rochet J.-C., Tirole J. Platform Competition in Two-Sided Markets // Journal of the European Economic Association. – 2003. – Vol. 1. – No. 4. – P. 990–1029.
20. Hagiu A., Wright J. Multi-Sided Platforms // International Journal of Industrial Organization. – 2015. – Vol. 43. – P. 162–174.
21. Cusumano M. A., Gawer A., Yoffie D. B. The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power. – New York: Harper Business, 2019. – 320 p.
22. Sundararajan A. The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. – Cambridge: MIT Press, 2016. – 256 p.
23. Philippon T. The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets. – Cambridge: Harvard University Press, 2019. – 368 p.
24. Arner D. W., Barberis J., Buckley R. P. FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox // CFA Institute Research Foundation. – 2017. – Vol. 3. – P. 1–20.
25. Milne A., Parboteeah P. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. – Brussels: European Credit Research Institute, 2016. – Research Report No. 17.
26. Deloitte. Trends in Buy Now Pay Later. – Deloitte, 2024. – URL: <https://www.deloitte.com/global/en/services/legal/perspectives/trends-in-buy-now-pay-later.html>
27. McKinsey & Company. What’s next in e-commerce. – McKinsey & Company, 2024. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/whats-next-in-ecommerce>
28. KPMG. Global Retail Outlook 2025. – KPMG International, 2025. – URL: <https://kpmg.com>
29. Материалы Центра исследований цифровой экономики Республики Узбекистан по развитию маркетплейсов и финтех-сервисов за 2024–2025 гг. – URL: <https://derc.uz>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100